

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ИМПРОВИЗАЦИЯ (НА ОСНОВЕ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ) НАДИМА НАРХОДЖАЕВА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ГИТАРИСТА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20700324>

Янкин Сергей Александрович

*Институт национального эстрадного искусства имени Б.Закирова при
Государственной Консерватории Узбекистана
кафедра «Эстрадное инструментальное исполнительство и дирижирование»
и.о. доцента*

Аннотация: *Статья обращена к учебному пособию по импровизации узбекского композитора и педагога Надима Нарходжаева. Изучение данного труда благоприятно способствует профессиональному росту, развитию творческого мышления обучающегося игре на гитаре. Автор статьи делится личным педагогическим опытом работы по освоению навыков импровизации на основе данного учебного пособия.*

Ключевые слова: *импровизация, развитие, гитара, мышление, мелодия, воображение, фантазия, исполнение.*

В обучении игре на гитаре важное значение имеет освоение навыков импровизации, способствующей развитию творческого мышления молодых музыкантов. Импровизационные виды музицирования необходимы каждому музыканту-исполнителю и особенно гитаристу, исполнительское мастерство которого во многом обусловлено искусством импровизации. Убедительным подтверждением этому является гитарное искусство известных музыкантов-исполнителей: Андреса Сеговии, Алексея Кузнецова, Томми Эммануэля и многих других.

Импровизация является одним из древнейших видов музыкального творчества. Как отмечает М.Сапонов: «Музыкальная импровизация исторически старше письменной композиции» [1.с.3]. В этом смысле гитарное искусство, как одно из самых популярных направлений музыкальной культуры, особенно многообразно впитало в себя традиции импровизации, оказавшей воздействие как на композиторское, так и на исполнительское творчество. Все это требует специального внимания к воспитанию навыков импровизации в обучении игре на гитаре, тем более, что в музыкальном искусстве нашего времени происходит возрождение

импровизации, как творческого музицирования, проявления индивидуально-личностных инициатив в интерпретации музыки разных эпох и стилей.

В Узбекистане истоки музыкальной импровизации восходят к национальной классической музыке, макомному искусству и фольклору, на протяжении многих столетий, развивавшихся в русле устной профессиональной традиции, сохранившей свою жизнеспособность и значимость до наших дней. Поэтому весьма целесообразно начинать изучение импровизации на основе популярных узбекских народных мелодий. Осознавая это, глубокий знаток национального культурного наследия, выдающийся композитор, профессор и педагог нашего времени Надим Нарходжаев разработал и опубликовал учебное пособие «Импровизация (на основе узбекских народных мелодий)» [2]. Он предназначил свой труд студентам-инструменталистам, обучающимся музыкальному эстрадному искусству. Вместе с тем данное учебное пособие имеет важное значение и для других направлений музыкального искусства, особенно для композиторов. Учебное пособие разработано таким образом, что оно может быть использовано на всех этапах обучения от начального и до послевузовского в системе непрерывного образования. В этом заключается его методологическая ценность.

В области гитарного исполнительства и педагогики учебное пособие Н.Нарходжаева применяется в концертно-исполнительской и учебно-образовательной практике на всех этапах обучения игре на гитаре. Методические рекомендации, открывающие учебное пособие, нацеливают музыкантов-инструменталистов на целевые установки в освоении навыков импровизации, в частности, на необходимость выбора мелодии для импровизации на основе ее исполнения, а затем и нотной фиксации. «Национальные мелодии дошли до нас через устное народное творчество в одноголосном виде. Имеющиеся на сегодняшний день нотные записи народных мелодий не всегда совершенны, так как, каждый автор индивидуально подходил к расшифровке» [2, с.7]. Данная методическая рекомендация дает исполнителю направление его музыкальной мысли на творческое начало самостоятельного осмысления народных мелодий. Это очень важно, потому что такой методический подход к источнику информации, в частности, материалу для творческой работы музыканта - исполнителя, ориентирует его на необходимость творческого поиска, проявления воображения и фантазии для реализации замысла импровизации.

В связи с этим педагог должен предоставить обучающемуся свободу и самостоятельность в выборе мелодии

для импровизации. «Только если ты считаешь эти произведения интересными и они заслуживают того, чтобы остаться в твоём репертуаре, - советовал молодым музыкантам известный французский ветеран в области гитарного искусства Робер Ж.Видал, - я прошу тебя еще раз поразмышлять, прежде чем принять решение» [3, с.12].

В данном наставлении обучающийся искусству игры на гитаре должен учесть важность выбора музыкального материала для импровизации, располагающего к его художественной индивидуальности, эстетическому вкусу и темпераменту. На начальном этапе обучения гитариста это особенно значимо. В дальнейшем же инициатива выбора мелодий для импровизации постепенно должна переходить к педагогу в связи с реализацией конкретных целей и задач обучения гитариста по индивидуальному плану на основе программных требований.

Опираясь на учебное пособие Н.Нарходжаева, педагог может предложить студенту узбекские народные мелодии, а также и мелодии других народов в качестве материала для работы. При этом важно, чтобы мелодии были лаконичные, ярко индивидуальные и запоминающиеся. Принципы импровизации определяются жанром, стилем и характером мелодии, которые обучающийся должен выявить и осмыслить. Особенность гитарной

фактуры, ее специфические аккордовые гармонии, в том числе, мелодические, ладовые и ритмические ресурсы следует использовать в соответствии с образным миром мелодии, темпом, стилем, фактурой. В процессе развития импровизации можно изменить характер музыки и даже жанровый профиль мелодии. Цель импровизации – это активизация творческой мысли музыканта и привнесение в исполнение собственного понимания и интерпретации исходного материала.

Известный исследователь джаза Ю.Г.Кинус подразделяет импровизацию на подготовленную и неподготовленную [4, с.27-32]. Такие импровизации желательно изучать с учеником и давать им задание на сочинение этих импровизаций с разными целями и задачами, в частности, использовать ритмическое варьирование, остинатность, полифонические элементы, жанровые и стилистические трансформации мелодии. Все это очень благоприятно влияет на творческое развитие обучающегося. В процессе освоения навыков импровизации необходимо записывать их на аудио или видео носитель, а затем проанализировать работу студента, выявить совместно с педагогом недостатки в импровизации для дальнейшего совершенствования исполнительского мастерства. Наиболее удачные образцы импровизации следует зафиксировать в нотной записи.

Пробуждая интерес студента к искусству импровизации, педагог тем самым способствует развитию его творческого мышления, а также и своего профессионального потенциала, и в итоге создание собственного труда по импровизации. Уделяя внимание искусству импровизации на занятиях по специальности, педагогу необходимо самому показывать пример работы над импровизацией в разных жанрах, образах и стилях, тем самым выступая наглядным примером. В этом отношении полезна практика совместного джем сейшена, в процессе которого педагогу следует направлять

студента, раскрывая красоту заданной мелодии и показывая специфические возможности гитары, обогащая исполнительский профессионализм и композиторское дарование музыканта.

Музыкальная импровизация — это подлинно творческий процесс инициативности художественной мысли исполнителя, его воображения и фантазии в звуковом временном пространстве отражения современной картины мира. В этом смысле учебное пособие Н.Нарходжаева является ценным практическим руководством в реализации творческого процесса музыкальной импровизации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Сапонов М.А. Искусство импровизации. Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. – Москва: Музыка, 1982. - 77 с.
2. Нарходжаев Н.К. Импровизация (на основе узбекских народных мелодий). Учебное пособие. - Ташкент, 2005. – 53 с.
3. Робер Ж.Видаль. Заметки о гитаре, предлагаемые Андресом Сеговией. Перевод с французского Л.Берекашвили. – Москва: Музыка, 1990. – 32 с.
4. Кинус Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 188 с.